

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2022/7

ISSN: 2181 7804

FAN - SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

Бош муҳаррир
**Маҳмуджон
БОЛТАБАЕВ**

Бош муҳаррир ўринбосари
илмий маслаҳатчи:

**Рашид
МАТКАРИМОВ**

Таҳрир ҳайъати таркиби:

И.А.Ахмедов,
К.Ф.Баязитов, С.Б.Репкин
(Беларусь Республикаси),
М.У.Арзикулов,
М.Х.Миржамолов,
Г.В.Коробейников
(Украина Республикаси),
А.С.Кишкин (Россия
Федерацияси), И.П.Сивохин
(Қозоғистон Республикаси),
А.Анарбаев (Қозоғистон
Республикаси), М.В.Синютин
(Россия Федерацияси),
Ш.Х.Ханкелдиев,
Ф.А.Керимов, Д.Х.Умаров,
С.С.Тажибаев,
С.Р.Давлетмуратов,
Л.Т.Абдухалилова,
А.А.Тилляходжаев,
З.С.Артиқов, А.К.Эштаев,
М.Н.Умаров, А.А.Пулатов,
Д.Н.Арзикулов,
К.Ш.Зиядуллаев,
О.Ж.Дадабаев,
Б.Ж.Мамбетов,
А.Н.Шопулатов,
Ш.Х.Тоштурдиев,
А.С.Гонашвили, Ф.М.Якубов.

Техник таҳририят таркиби:
Ш.С.Ёлдашов, Р.А.Бурнашев,
А.Б.Жуманиёзов.

МУНДАРИЖА/СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- Р.М. Маткаримов., Ш.Х. Тоштурдиев., О.Н. Юнусалиев**
– Оғир атлетикачилар машғулоти юкламаларининг ҳажми ва шиддатида режалаштириш самарадорлиги. 3
- К.Т. Шакиржанова., Е.С. Люлина., Д.А. Камолова** – Сравнительный анализ уровня подготовленности и результатов соревнований женщин Узбекистана и мировых лидеров в горизонтальных прыжках. 7
- З.А. Бакиев** – Основы управления соревновательной и тренировочной деятельности в спортивной борьбе. 10
- А.М. Ачилов** – 11-12 ёшли футболчиларнинг координацион қобилиятларини тарбиялаш услубияти. 15
- Б.А. Ишимов., Ё.Т. Ҳамдамова., Ш.Х. Шамсиддинов** – Брасс усулида сузувчиларнинг куч тайёргарлигини ривожлантириш самарадорлиги. 18
- Л.Б. Собирова** – Голбол машғулотида кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахсларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш самарадорлиги. 20
- Ш.Ш. Газиев., Н.Ж. Қаматов** – 14-15 ёшли самбочиларнинг техник-тактик тайёргарлигини оптималлаштириш. 23
- З.З. Юсупов** – Гандболчиларни саралаш жараёнида жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш услублари. 25
- М.М. Азизов** – Скандинавия усулида юришни қўллашда мобил иловадан фойдаланиш механизмларининг методик хусусиятлари. 27
- Ш.М. Нурматова** – Ёш баскетболчиларнинг ҳаракат тезкорлигини ривожлантиришда маҳсус машқлар самарадорлиги. 30
- Л.А. Джалилова., М.И. Джалилова** – Допинг в спорте: история, методы и новые версии решения проблемы. 33
- Э.И. Байтураев** – Совершенствование предсоревновательной подготовки самбистов 16-17 лет на основе интегрирования мезоциклов специальной избирательной направленности. 37
- И.Х. Боймуродов** – Турли вазн тоифаларига мансуб курашчиларда жисмоний ва функционал тайёргарлигининг ривожланиши. 39

fansports.uz

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади

Таҳририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 80 саҳифа.
Адади 200 нусха.
Босишга рухсат этилди:
01.12.2022

Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмахонасида нашр
қилинди.

“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.

Мусаҳҳиҳлар:
М.С. Айходжаева,
Ш.Б. Алиева

Техник муҳаррир:
М. Раҳмонов

2022/7

- В.Ш. Рахимов** – Баскетболчиларда қўл кучини ривожлантирувчи ностандарт машқларни қўллаш самарадорлиги. 41
- Ш.Х. Тоштурдиев** – Юқори малакали спортчиларнинг кўп йиллик тайёргарлигида оғир атлетика воситаларини қўллаш самарадорлиги. 44
- А.Р. Машарипов** – Краткий анализ выступления сборной команды Узбекистан по велосипедному спорту на соревнованиях V Исламские игры солидарности Коня-2021. 48
- Б.Б. Мусаев** – Соғломлаштирувчи гимнастика машғулотларининг мазмуни ва ўтказиш услубияти самарадорлиги. 50
- Р.Т. Казоқов** – Қисқа масофага югурувчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларини ривожлантириш. 53
- М.Г. Мухаммадов** – Ёш футболчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш восита ва усуллари. 55
- С.Э. Қодиров** – Спорт такомиллашув гуруҳларида малакали дзюдочиларнинг куч сифатини ривожлантириш услубияти. 58
- Ш.Д. Ашуров** – Ёш дарвозабонларнинг техник-тактик ҳаракатлари самарадорлигини аниқлаш. 62
- Д.И. Раимов** – 12-13 ёшли футболчиларни техник жиҳатдан тайёрлаш хусусиятлари. 65

ПЕДАГОГИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

- Н.Э. Дўсанов** – Жисмоний тарбия ва спорт таълимини узвийлик тамойили асосида ривожлантириш муаммолари. 68
- Ж.И. Чинибаев** – Олий ҳарбий таълим муассасалар курсантлари билан олиб бориладиган жисмоний тайёргарлик машғулоти жараёнини оптималлаштириш. 70
- Б.Ж. Мамбетов** – Замонавий олимпия ҳаракатидаги ривожланиш тенденциялари. 73

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТИББИЙ-БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

- С.Н. Шарипова., Г.С. Авезова** – Сравнительная оценка морфологических признаков у спортсменок специализирующихся в гимнастике и в борьбе. 76
- А.А. Акмалов** – Спорт мураббийларининг касбий компетентлигини шакллантириш йуллари. 78

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

настика машғулотлари бўйича қўлланилган восита ва услублар уларнинг функционал ҳолатига турли даражадаги самарадорлик билан таъсир кўрсатди. ТГда контингент хусусиятларини инобага олган ҳолда тўғри танланган соғломлаштирувчи йўналишга эга воситалар тана органлари ва тизимлари фаолиятини оптималлаштиришга ёрдам беради, НГда эса мунтазам машғулотлар ўтказилмаганлиги туфайли шуғулланувчиларнинг саломатлик ҳолати ёмонлашганлиги кузатилди.

Информация для связи с автором:
info@jtsu.uz

Ўқитувчи
Р.Т. КАЗОҚОВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Адабиётлар:

1. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, Э.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. - М.: ФИС, 1988. - 208 с.
2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К. Бальсевич. - СПб.: СПбАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1997. - 74 с.
3. Жигалова Я.В. Проектирование комплексных оздоровительных фитнес-программ для женщин 30-50 летнего возраста: дис. ... канд. пед. наук / Я.В. Жигалова. - М., 2003. - 166 с.
4. Гаврилов Д.Н. Программы оздоровительной физической культуры для людей старшего возраста / Д.Н. Гаврилов, А.В. Малинин // Первый международный науч. конгресс «Спорт и здоровье» 9-11 сентября 2003. - СПб, Россия: материалы конгр. - СПб, 2003. - Т. II. - С. 150-152.

Аннотация

В статье представлены результаты педагогического эксперимента, проведенного по улучшению показателей физической и специальной физической подготовленности спортсменов путем правильного распределения пропорций общефизической подготовки и специальных физических тренировочных нагрузок в подготовке бегунов на короткие дистанции студентов-спортсменов, а также данные их статистического анализа.

Ключевые слова: олимпийские игры, чемпионаты мира и Азии, теоретическая и практическая подготовка, умение выполнять механическую работу, физическая подготовка и коэффициенты специальной физической подготовки.

Кирриш. Мамлакатимизда таълим тизимини такомиллаштириш, Ваган равнақини таъминлайдиган ёш авлодни вояга етказиш масалаларига жиддий эътибор берилмоқда. мустаҳкамлаш борасида ҳукуватимиз томонидан барча шарт-шароитлар яратилмоқда. Миллатнинг энг муҳим стратегик бойлиги – фуқароларнинг, энг муҳими юксак маънавий-ахлоқий кадриятларни ўзига жам қилган, ҳар томонлама етук баркамол инсонни етиштириш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг саломатлиги ҳисобланади. Ўзбек халқининг минг йиллар давомида яратган, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган миллий - маънавий кадриятларимиз асосида ёш авлодни бой, ахлоқий пок, жисмоний баркамол қилиб тарбиялаш бугунги кунда педагогика фани олдидаги муҳим масалаларидан биридир.

Ҳозирги кунга келиб жисмоний тарбиянинг муҳим муаммоларидан бири спортчиларнинг техник маҳорати даражасини юксалтиришнинг янги услуб ва шакллари яратишдан иборат бўлиб қолди. Кечаги ёш спортчи болалар, бугун нафақат ўзбек спортида балки Олимпия ўйинлари, Жаҳон ва Осиё чемпионатлари мусобақаларида ўзини спортидаги ғалабалари билан фахрли шохсупалардан жой олиб юртимиз

Annotation

Мақолада қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг машғулотида умумий жисмоний тайёргарлик ва махсус жисмоний тайёргарлик юқламлари нисбатларини тўғри тақсимлаш орқали спортчиларнинг кўрсаткичларини яхшилаш бўйича амалга оширилган педагогик тажриба натижалари уларнинг статистик таҳлили бўйича маълумотлар келтирилган.

Калип сўзлар: олимпия ўйинлари, жаҳон ва Осиё чемпионатлари, назарий ва амалий машғулотлар, механик иш бажариш қобилияти, жисмоний тайёргарлик ва махсус жисмоний тайёргарлик нисбатлари.

This article presents the results of pedagogical experiment conducted to improve physical and special physical fitness indicators of athletes by correct distribution of the proportions of general physical training and special physical training loads in the training of short-distance running student-athletes, as well as data on their statistical analysis.

Key words: olympic Games, World and Asian Championships, theoretical and practical training, ability to perform mechanical load, physical training and ratios of special physical training.

шон-шухратини жаҳон ҳамжамияти олдида тараннум этмоқда. Шу билан бирга рақобатбардош спортчиларни тайёрлаш тизими ва услубларини шакллантириш ва такомиллаштириш, инновацион технологияларни яратиш ҳамда улардан фойдаланиш зарур бўлади. Ушбу муаммолар ўз навбатида соҳа бўйича юқори малакали кадрлар тайёрлаш, ўқув-машғулот ва мусобақа жараёнларини илмий асосда ташкил қилиш, истеъдодли спортчиларни тарбиялаш қўламини кенгайтириш муҳимлигига эътибор қаратади.

Тадқиқотнинг мақсади қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг техникасини биомеханик таҳлил асосида такомиллаштириш дастурини ишлаб чиқиш ва илмий асослаш.

Тадқиқотнинг объекти қисқа масофаларга югурувчи энгил атлетикачиларнинг техник тайёргарлик даражасини ЎзДЖТСУ ўқув дастуридаги назарий ва амалий машғулотларни инобатга олган ҳолда биомеханик таҳлил асосида такомиллаштириш.

Тадқиқотнинг предмети ҳозирги пайтда амалда бўлган ЎзДЖТСУ ўқув дастуридаги назарий ва амалий машғулотлар дастурини инобатга олган ҳолда қисқа масофаларга югурувчи энгил атлетикачилар-

нинг техник тайёргарлик даражасини биомеханик таҳлил асосида такомиллаштириш услубияти.

Тадқиқотнинг вазифалари:

– биомеханик таҳлил асосида қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг техникасини такомиллаштириш дастурини таҳлил қилиш ва умумлаштириш;

Тадқиқот усуллари. Илмий-услубий адабиётларни таҳлил қилиш, педагогик кузатув, антропометрик усул, старт реакциясини («SYNX Electronic» апаратида) аниқлаш, функционал тайёргарликни («POLAR TEAM-2» апаратида) аниқлаш, педагогик тажриба, педагогик тестлаш, математик статистика усуллари.

Спортчиларнинг бўй узунлиги ва тана вазни кўрсаткичлари бўйича спортчининг қисқа масофаларга лаёқатини аниқлаш жуда қийин. Лекин тана пропорциясига қараб, оёқлар узунлигининг умумий бўй узунлигига нисбатини эътиборга олиб бу кўрсаткич спринтерларда жуда юқори ва 54-55% қийматга етишини К.Т. Шокиржоновна, Н.Т. Тўхтабоевлар ўз тадқиқотларида аниқлашган.

Н.Г. Озолин берган маълумотларда энг яхши тезлик кўрсаткичлари қора танли спортчиларга тегишли эканлиги айтиб ўтилган, чунки уларда оёқларнинг ўртача узунлиги 86,2 см.га, оқ танлиларда эса-83 см. га тенг деб ҳисоблайди.

1-жадвал

Юқори малакали спринтерлар (эркаклар) гавда пропорциясининг ўртача қийматлари .

Тана аъзолари узунлиги(см)	Масофа м	
	100 м	200 м
Тана	80,4±0,46	81,0±0,3
Гавда	53,3±0,3	53,8±0,2
Қўллар	77,3±0,4	78,6±0,3
Оёқлар	94,7±0,6	96,8±0,4
Сонлар	48,1±0,4	49,0±0,3
Болдирлар	39,2±0,3	40,6±0,3

Спортчиларда механик иш бажариш қобилияти бўйича мушак толалари суэт (қизил) ва тез (оқ) толаларга бўлинади. К.Хесс ва А. Хексли (Германия) маълумотларига кўра, машқ қилиш йўли билан мавжуд мушак толалари турларининг нисбатини ўзгартириб бўлмайди.

Қисқа масофага югурувчиларни жисмоний тайёргарлигига қўйиладиган талаблари бўйича масофа узунлигига мувофиқ равишда ўзгартириб туради, лекин ҳамма масофалар учун энг асосий сифат бу – тезликдир (Кузмин В.С.2003). Юқори тезликда югуриш – самарали ҳаракатларни таъминловчи мушакларнинг тез, кучли қисқариши натижасидир. Скелет мушакларининг қисқаришидан содир бўладиган тезлик кўп жиҳатидан мушак толалари хоссаларига боғлиқ. Энг яхши спринтерлар узоқ масофага югурувчиларга нисбатан бир неча фоиз ҳисобида юқори микдорда тез мушак толаларига эга бўлар экан. В.К.Бальсевич фикрича машғулот жараёнида эгалланган малакалар мушак қисқаришларининг тезкор югуриш харақатларига айланишига ёрдам беради. Бу қобилиятларни фақат машқлар ёрдамида ривожлантириш зарур. Машғулотлар ҳам бошқа жисмоний сифатларни,

жумладан куч, координация ва махсус чидамликни ошириши мумкин, бу спринтда муваффақиятга эришишга ёрдам беради. Ундан ташқари, машғулот хар хил типдаги мушак толалари фаолиятига таъсир қилиши мумкин. Педагог тажриба давомида ТГда қуйидагиларга эътибор қаратилди.

1. Биз алоҳида мушак гуруҳларининг махсус куч қобилиятларини ривожлантираемиз.

2. Қадам узунлиги бўйича махсус югуриш машқларини бажарамиз. Оптимал қадам узунлигида ишлашга имкон берадиган трек маркерларидан фойдаланамиз.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Биз томонимиздан ўтказилган тадқиқот натижаларини таҳлил этганимизда назорат ва тажриба гуруҳлари спортчиларининг спорт натижаларини ўзгартириш динамикаси тадқиқот бошида бир хилда шаклланганлигини аниқланди. ТГ машғулотларида умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини оширишга қаратилган воситаларни қўллаш натижасида умумий ва махсус жисмоний тайёргарликни ривожлантиришга берилган усул ва воситалар ўз таъсирини кўрсатганлигини 2-жадвалда ва диаграммада берилган натижаларда кўриш мумкин.

2-жадвал

Тажриба (n = 14) ва Назорат (n = 14) гуруҳи спортчиларининг тадқиқот натижаларининг қисқий таҳлили

Тест т.р.	Гуруҳ	Тажриба боши		Тажриба охири		Нисбий ўсиш, %	t	P
		T	σ	T	σ			
1	Н	8,09	0,86	7,54	0,77	6,80	1,78	>0,05
	Т	8,18	0,89	7,21	0,73	11,86	3,15	<0,01
2	Н	12,6	1,45	11,51	1,28	8,65	2,11	<0,05
	Т	13,1	1,54	11,07	1,24	15,50	3,84	<0,001
3	Н	26,9	2,81	25,12	2,56	6,62	1,75	>0,05
	Т	27,2	2,93	24,16	2,47	11,18	2,97	<0,01
4	Н	58,4	5,56	54,88	5,04	6,03	1,76	>0,05
	Т	59,8	5,91	52,29	4,87	12,56	3,67	<0,01
5	Н	21,1	2,43	23,09	2,57	9,43	2,11	<0,05
	Т	20,3	2,41	24,91	2,79	22,71	4,68	<0,001
6	Н	2,6	0,28	2,83	0,29	8,85	2,13	<0,05
	Т	2,8	0,31	3,38	0,36	20,71	4,57	<0,001
7	Н	6,5	0,62	7,01	0,64	7,85	2,14	<0,05
	Т	6,7	0,66	7,93	0,73	18,36	4,68	<0,001

Изоҳ: диаграмма ва матнда назорат тестлари қуйидаги тартибда белгиланган: 1- 60 м. масофага юқори стартдан югуриш вақти (с.); 2-100 м. масофага настги стартдан югуриш вақти (с.); 3-200 м. масофага настги стартдан югуриш вақти (с.); 4-400 м. масофага настги стартдан югуриш вақти (с.); 5-массаси 40 кг. бўлган итаंगा билан максимал ўтириб туришлар сони (марта); 6 - Жойдан туриб узунликка сакраш (см) ва 7- Жойдан туриб уч хатлаб сакраш (м).

Қисқа масофага югурувчилар талаба-спортчиларни машғулотларида умумий жисмоний тайёргарлик ва махсус жисмоний тайёргарлик нисбатлари машғулотлар давомида иқтисослаштирилган машқлар билан тенг нисбатда олиб борилганлиги спортчилардаги тезкорлик, тезкор куч, тезкор чидамлик сифатларини сезиларли даражада ўсишига ўз таъсирини кўрсатганлиги тадқиқотимиз давомида маълум бўлди.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

1-Расм. Тажиба ва Назорат гуруҳлари спортчи-талабаларининг танланган тестларда кўрсатган натижалари ўртача арифметик қийматларини нисбий ўсиши динамикаси (фоизларда)

Хулоса.

1. Қисқа масофага югурувчи ўз техникасини тақомиллаштириш учун тезланишли югуришдан, тўла куч сарфламай масофанинг маълум қисимларини югуриб ўтишдан, шунингдек, қисқа масофа югурувчи машғулотда муҳим ўрин тутиши керак бўлган махсус тайёрлов машқларидан фойдаланиши тавсия этилади.

2. Тезлик имкониятларини ривожлантириш учун энгиллаштирилган шароитларда қия тепаликлар (қиялик бурчаги-2-4°) югуриш қўлланилади. Бунда қияликда югуриш горизонтал бўйлаб югуриш ҳамда тепаликка

(тоққа) югуриб чиқиш билан алмашлаб қўлланилган тақдирда энг яхши самарага эришиш мумкин.

3. Спорт амалиётида локал мушак тайёргарлигига ва натижаларни яхшилашга ёрдам берувчи тренажёрлардан фойдаланиш ва 0,5-2 кг.ли оғирликлар билан машқ қилиш спортчига 100 м. масофани ўз натижасидан 0,1-0,3 с. яхшироқ натижа билан югуриб ўтишга ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Normurodov A.N., /Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi, – T.: 2011. – 342 b.
2. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Darslik. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". – T.: 2018. – 662 b.
3. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., To'xtaboyev N.T., Smuriygina L.V. va boshqalar. / Darslik. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati. / – T.: 2018. – 842 b.
4. Olimov M.S., Soliyev I.R., Haydarov B.Sh. / Darslik. Sport pedagogik mahoratini oshirish. – T.: 2017. – 318 b.
5. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubiyati. O'quv qo'llanma. "Fan va texnologiya", – T.: 2016. 156 bet.
6. Qudratov R, G'aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. /Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari, – T.: 2011. – 115 b.
7. Qudratov R., /Yengil atletika. Darslik – T.: 2014. – 342 b.
8. To'xtaboyev N.T., Shakirjanova K.T., Soliyev I.R. Qisqa masofalarga yugurish uslubiyati. O'quv qo'llanma – T.: 2017 y. – 186 b.
9. Shakirjanova K.T. Yengil atletikada boshqaruv va pedagogik nazorat. O'quv qo'llanma – T.: 2009. – 58 b.
10. Озолин, Э.С. Спринтерский бег / Озолин Э.С. – М.: Человек, 2010. – 176 с.

Ўқитувчи
М.Г. МУХАММАДОВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

**ЁШ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ
МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК
ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ВОСИТА
ВА УСУЛЛАРИ**

Муаллиф билан боғланиш учун:
Muxammadov1992@bk.ru

Аннотация

В этой статье освещены рекомендации по повышению эффективности тренировок посредством выявления преимуществ и недостатков путем оценки и сравнения специальной физической подготовленности юных девушек-футболисток.

Ключевые слова: футбол, спорт, средство, метод, эффективность, качество.

Долзарблиги. Дунё миқёсида футбол спорт турининг тобора ривожланиб бориши аёллар футболда ҳам яққол ўз кўзга ташланмоқда. Аёллар ўртасида ўтказилаётган мусобақаларда аёл футболчилар томонидан бажарилаётган техник-тактик ҳаракатлар сони ва самарадорлигини ошиб борётганлиги уларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини тобора ошиб бораётганлиги билан боғлиқ. Юртимизда ҳам аёллар футболни ривожланиб бормоқда ва бу соҳанинг ривожлантиришга оид қатор чора тадбирлар олиб борилмоқда. Бироқ мамлакатимиз аёллар футбол

Annotation

Ушбу мақолада ёш футболчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини баҳолаш ва ўзаро таққослаш орқали устунлик ва камчиликларни аниқлаб машғулот самарадорлигини оширишга доир тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлар: футбол, спорт, восита, усул, самардорлик, сифат.
This article highlights recommendations for improving the effectiveness of training by identifying advantages and disadvantages by evaluating and comparing the special physical fitness of young female football players.

Key words: football, sport, means, method, efficiency, quality.

жамоамизнинг Осиё ва Жаҳон миқёсидаги мусобақаларда қайд этаётган натижалари ушбу соҳада амалга оширилаётган изланишларга эҳтиёж борлигини кўрсатмоқда [1,2].

Бунда аввало ёш футболчи қизларда олиб борилаётган машғулотлар сифатини яхшилаш, мазкур жараёнга янги илғор тажрибаларни жалб этиш зарур омиллардандир. Кўпгина мутахассисларнинг фикрича Ёш футболчилар билан олиб бориладиган машғулотларни ташкил этишда барча тадбиқ қилинадиган восита ва усулларни специфик тарзда тадбиқ қилиш